

Instrumento Check-in para o Ensino Superior: Versão traduzida, adaptada e validada para o contexto português.

Instrumento original desenvolvido pelo European Commission's Joint Research Centre (JRC)¹.

Autores

Neuza Pedro

Universidade de Lisboa, Instituto de Educação, Unidade de Investigação em Educação e Formação.

nspedro@ie.ulisboa.pt

ORCID: 0000-0001-9571-8602

Cassio Santos

Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Educação de Santarém. Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Pólo de Literacia Digital e Inclusão Social

cassio.santos@ese.ipsantarem.pt

ORCID: 0000-0002-1402-2978

Margarida Lucas

Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro

mlucas@ua.pt

ORCID: 0000-0002-7438-5287

Introdução

O instrumento organiza-se segundo uma lógica de avaliação progressiva, articulando três níveis de análise: a estrutura das questões, a escala global e a escala por áreas.

Em primeiro lugar, ao nível mais granular, cada questão corresponde a uma competência específica e apresenta sete alternativas de resposta, organizadas numa escala ordinal de 0 a 6. Estas alternativas refletem níveis crescentes de complexidade na utilização das tecnologias digitais, desde a ausência ou a utilização muito básica (0), passando por níveis iniciais e exploratórios (1–2), níveis de integração consistente nas práticas pedagógicas (3–4), até níveis avançados, estratégicos e inovadores (5–6). Esta estrutura permite captar com maior precisão o grau de desenvolvimento das competências, constituindo a base para o cálculo das pontuações por área e da pontuação global.

Em segundo lugar, a escala global varia de 0 a 150 pontos, resultante da soma das respostas atribuídas a todas as competências avaliadas. Esta pontuação total permite posicionar o docente em seis níveis progressivos de desenvolvimento das competências digitais. Os níveis distribuem-

¹ https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu/digcompedu-self-reflection-tools_en

se da seguinte forma: A1 – Recém-chegado (<23); A2 – Explorador (≥23 e ≤38); B1 – Integrador (≥39 e ≤56); B2 – Especialista (≥57 e ≤74); C1 – Líder (≥75 e ≤91); e C2 – Pioneiro (≥92). Estes níveis organizam-se em três grandes categorias — básico (A1 e A2), intermédio (B1 e B2) e avançado (C1 e C2).

Por fim, a análise por áreas segue uma estrutura de seis níveis (A1–C2), em que cada domínio é classificado diretamente de acordo com intervalos de pontuação previamente definidos. As áreas Envolvimento Profissional (Área 1) e Ensino e Aprendizagem (Área 3), ambas com um máximo de 24 pontos, apresentam a mesma distribuição de níveis: A1 (0–3), A2 (4–7), B1 (8–10), B2 (11–13), C1 (14–18) e C2 (19–24). De forma semelhante, as áreas de Recursos Digitais (Área 2), Avaliação (Área 4), Capacitação dos Aprendentes (Área 5) e Open Education (Área 7), todas com um máximo de 18 pontos, partilham a mesma estrutura de classificação: A1 (0–2), A2 (3–5), B1 (6–7), B2 (8–9), C1 (10–13) e C2 (14–18). Por sua vez, a área Promoção da Competência Digital dos Aprendentes (Área 6), com um máximo de 30 pontos, apresenta uma distribuição própria: A1 (0–3), A2 (4–8), B1 (9–12), B2 (13–16), C1 (17–23) e C2 (24–30).

1. Envolvimento profissional

1.1. Utilizo diferentes canais digitais para melhorar a comunicação com os estudantes e colegas, quando necessário (p. ex.: correio eletrónico, blogs, sistemas de gestão de aprendizagem [LMS], aplicações, etc.).

- a) Não utilizo canais de comunicação digital
- b) Utilizo canais básicos de comunicação digital (p. ex.: correio eletrónico ou sistema de mensagens instantâneas)
- c) Identifico diferentes soluções digitais para comunicar
- d) Combino diferentes canais de comunicação (p. ex.: correio eletrónico ou sistema de mensagens instantâneas)
- e) Analiso e avalio os canais de comunicação para escolher os que considero mais eficazes para o meu propósito comunicativo
- f) Reflito, programo e adapto as minhas estratégias de comunicação em função das necessidades
- g) Planeio e adapto com confiança a minha estratégia de comunicação digital, utilizando uma panóplia de tecnologias digitais para satisfazer as minhas necessidades de comunicação e tendo em atenção ao contexto dos meus interlocutores

1.2. Utilizo tecnologias digitais quando necessário para trabalhar em conjunto com outros colegas, dentro e fora da minha instituição.

- a) Não colaboro com outros docentes
- b) Entre colegas, costumamos partilhar materiais/ideias em pastas partilhadas (online) ou via correio eletrónico
- c) Além do correio eletrónico e das pastas partilhadas, troco materiais/ideias com os meus colegas em ambientes colaborativos em rede (p. ex.: através de videoconferência, ambientes virtuais de aprendizagem ou outras ferramentas online)
- d) Troco ideias, experiências e materiais com colegas tanto da minha como de outras instituições (p. ex.: em redes profissionais online)

- e) Faço experiências com ferramentas inovadoras para colaboração online com colegas de dentro e fora da minha instituição
- f) Crio colaborativamente materiais com outros docentes em redes online
- g) Em conjunto, crio, reutilizo e partilho materiais com outros docentes e estudantes nas redes online

1.3. Desenvolvo ativamente a minha competência digital para a docência.

- a) Não trabalho no desenvolvimento da minha competência digital para a docência
- b) Melhoro a minha competência digital para a docência através da reflexão e da experimentação
- c) Uso recursos diferentes para desenvolver a minha competência digital para a docência
- d) Aproveito os meus colegas para me inspirar na implementação de diferentes práticas pedagógicas digitais
- e) Valido as minhas práticas pedagógicas digitais discutindo com os meus colegas a melhor maneira de utilizar tecnologias para inovar e melhorar a minha prática educativa
- f) Aproveito a minha rede de colegas para ter ideias e validar as minhas práticas, bem como para assistir a diferentes cursos de desenvolvimento de competências digitais, online ou presenciais, para melhorar e certificar as minhas práticas docentes
- g) Promovo a inovação pedagógica usando tecnologias digitais na minha instituição

1.4. Participo em cursos de formação online sempre que surge a oportunidade (Por exemplo, cursos online, MOOC [*Massive Open Online Courses*], webinars, conferências virtuais, etc).

- a) Isso é algo que ainda não considere
- b) Ainda não, mas estou interessado em fazer alguma formação
- c) Fiz formação online uma ou duas vezes
- d) Já experimentei diferentes cursos de formação online quando surgiu a oportunidade
- e) Participo em diferentes tipos de formação online que me possam ajudar a melhorar as minhas competências docentes
- f) Concebo e ofereço formação online aos colegas da minha instituição
- g) Já obtive certificação profissional na área da utilização de tecnologias para o ensino e aprendizagem

2. Recursos digitais

2.1. Utilizo diferentes websites e estratégias de pesquisa para encontrar e selecionar diferentes conteúdos digitais.

- a) Não sei como usar a internet para encontrar recursos úteis
- b) Sei usar a internet para encontrar recursos úteis para a minha prática docente

- c) Utilizo os motores de busca e as plataformas de recursos educativos para encontrar recursos relevantes
- d) Avalio e seleciono os recursos de acordo com a sua adequação para os meus estudantes
- e) Além de verificar a adequação dos recursos para satisfazer as necessidades dos meus estudantes, comparo-os, aplicando outros critérios relevantes (p. ex.: fiabilidade, qualidade, design, interatividade, etc.)
- f) Comparo recursos através da aplicação de diferentes critérios e colaboro com outros colegas no intercâmbio de recursos apropriados e estratégias de pesquisa
- g) Não só procuro e seleciono diferentes recursos digitais, como também assumo a liderança na promoção da sua utilização na minha instituição

2.2. Crio os meus próprios recursos digitais e modifico os já existentes para os adaptar às minhas necessidades.

- a) Não crio os meus próprios recursos digitais
- b) Pesquisa na internet e utilizo diferentes tipos de recursos educacionais
- c) Crio apresentações digitais, mas não sei fazer muito mais do que isso
- d) Experimento e valido diferentes tipos de recursos digitais
- e) Crio diferentes tipos de recursos digitais
- f) Crio e adapto recursos digitais e partilho-os usando plataformas de distribuição de conteúdos
- g) Adapto, uso, partilho e inclusive crio recursos interativos mais complexos, tais como vídeos, testes de múltipla escolha online, aplicações de realidade virtual, etc.

2.3. Protejo de forma eficaz conteúdos sensíveis como exames, classificações ou dados pessoais dos estudantes.

- a) Não preciso de o fazer, uma vez que a instituição trata disso
- b) Evito armazenar dados pessoais eletronicamente
- c) Protejo os dados pessoais, mas não costumo alterar as passwords
- d) Protejo com password os ficheiros com dados pessoais e altero-as regularmente
- e) Protejo os dados pessoais combinando a utilização de password fortes, a alteração regular de password e realizo atualização frequente de software
- f) Revejo as minhas práticas de proteção de dados pessoais com regularidade, verificando a sua eficácia e substituindo-as sempre que necessário
- g) Protejo os dados digitais e aplico o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) no que toca aos dados pessoais, sobretudo dados relacionados com os meus estudantes

3. Ensino e aprendizagem

3.1. Analiso cuidadosamente como, quando e por que usar tecnologias digitais nas aulas com os meus estudantes para garantir que estas proporcionam valor acrescentado à minha prática letiva.

- a) Não uso ou uso esporadicamente tecnologia nas minhas aulas
- b) Faço uma utilização básica do equipamento disponível (p. ex.: quadros interativos, projetores ou ambientes virtuais de aprendizagem quando ensino online)
- c) Utilizo uma grande variedade de recursos e ferramentas digitais na minha prática letiva
- d) Experimento diferentes métodos de ensino em alinhamento com as tecnologias digitais que escolho
- e) Seleciono e experimento diferentes abordagens de ensino com o objetivo de encontrar as que se apresentam, para mim, mais adequadas
- f) Tenho já desenvolvido o meu próprio portfolio de atividades, tecnologias e métodos de ensino
- g) Utilizo ferramentas digitais para implementar metodologias inovadoras de ensino e para partilhá-las nas minhas redes de modo que outros possam também beneficiar delas

3.2. Supervisiono as atividades e interações dos meus estudantes nos ambientes colaborativos online que utilizamos.

- a) Não uso ambientes digitais com os meus estudantes
- b) Não monitorizo a atividade dos estudantes nos ambientes online que usamos
- c) Acompanho as atividades dos estudantes e as suas discussões nos ambientes digitais que usamos
- d) Analiso a atividade online dos meus estudantes usando os métodos e ferramentas mais adequados, porém não intervenho
- e) Analiso e intervenho nas atividades online dos meus estudantes (p. ex.: discussões) com comentários motivadores ou corretivos
- f) Incentivo os estudantes a participar em atividades online fazendo perguntas
- g) Redireciono a atividade online dos estudantes quando vejo que não funciona ou quando prevejo problemas

3.3. Quando os meus estudantes trabalham em grupo, utilizam tecnologias digitais para adquirir e aplicar os conhecimentos com eficiência.

- a) Não sei como integrar tecnologias digitais em atividades de aprendizagem colaborativa
- b) Integro tecnologias digitais em atividades de aprendizagem colaborativa
- c) Identifico oportunidades e implemento tarefas para que os estudantes trabalhem de forma colaborativa ao pesquisar informações online ou apresentar os seus resultados em formatos digitais

- d) Estruturo as atividades que exigem que os estudantes trabalhem de forma colaborativa em grupos, usando a internet para encontrar informações e apresentando os resultados em formato digital
- e) Idealizo tarefas que exigem que os estudantes usem ambientes online colaborativos para partilhar e debater conhecimento
- f) Idealizo tarefas que exigem que os estudantes usem ambientes online colaborativos para criar e partilhar conhecimento
- g) Concebo atividades curriculares que requerem a utilização de tecnologias digitais para melhorar a aprendizagem colaborativa, a criação conjunta e o intercâmbio de conhecimento

3.4. Utilizo tecnologias digitais para permitir aos meus estudantes planificar, documentar e monitorizar as suas próprias aprendizagens (p. ex.: quizzes para autoavaliações, portfolios eletrónicos para documentar e expor, espaços online para reflexões, etc.).

- a) Não é possível no meu contexto de trabalho
- b) Incentivo os meus estudantes a refletir sobre a sua aprendizagem, mas não com tecnologias digitais
- c) Utilizo, por exemplo, testes de autoavaliação
- d) Utilizo várias ferramentas digitais para ajudar os estudantes a planificar, documentar e refletir sobre a sua aprendizagem
- e) Integro diferentes ferramentas digitais para ajudar os estudantes a planificar, documentar e refletir sobre o seu progresso
- f) Escolho criteriosamente as melhores ferramentas digitais para integrar na minha prática docente, depois de as testar com diferentes tarefas de aprendizagem e grupos de estudantes
- g) Desenvolvo aplicações ou jogos digitais para envolver os estudantes na sua própria aprendizagem

4. Avaliação

4.1. Utilizo ferramentas de avaliação digitais para monitorizar o progresso dos estudantes.

- a) Não acompanho o progresso dos estudantes através de meios digitais
- b) Supervisiono o progresso dos estudantes, mas não através de meios digitais
- c) Utilizo ferramentas digitais, por exemplo, registos de entrega de atividades e outras atividades para verificar o progresso dos meus estudantes
- d) Utilizo uma variedade de ferramentas digitais para monitorizar o progresso dos estudantes
- e) Integro a utilização de várias ferramentas digitais para monitorizar o progresso dos estudantes

f) Escolho criteriosamente as melhores ferramentas digitais e testo-as para depois as utilizar com os meus estudantes para avaliar e verificar o seu progresso

g) Desenvolvo as minhas próprias aplicações e ferramentas digitais para acompanhar o progresso e/ou fazer avaliações dos meus estudantes

4.2. Analiso todos os dados disponíveis para identificar de forma eficaz os estudantes que necessitam de apoio adicional. "Dados" inclui: informações pessoais, atividades de participação dos estudantes, informações de desempenho, notas, presenças e interações sociais em ambientes (online); "Os estudantes que necessitam de apoio adicional" são: os estudantes que estão em risco de abandonar a formação ou ter um baixo rendimento; os estudantes que têm dificuldades de aprendizagem ou necessidades educativas especiais; ou estudantes que carecem de competências transversais (p. ex., competências sociais, verbais ou de estudo).

a) As informações sobre este tipo de estudantes não está disponível e/ou é outra pessoa da minha instituição que as analisa

b) Analiso dados academicamente relevantes (p. ex.: as avaliações)

c) Levo também em consideração os dados de atividade e o comportamento do estudante para identificar quais precisam de apoio adicional

d) Examino todas as evidências disponíveis para identificar os estudantes que necessitam de apoio adicional, inclusive as suas emoções e circunstâncias individuais

e) Analiso os dados dos estudantes para intervir atempadamente

f) Ajudo os estudantes a analisar informações sobre o seu desempenho, bem como outros dados que lhes permita pedir ajuda quando acreditam que precisam

g) Incentivo os estudantes a não só analisar os dados sobre o seu desempenho mas também definir os seus próprios objetivos de aprendizagem

4.3. Utilizo tecnologias digitais para fornecer feedback.

a) O feedback não é necessário no meu contexto de trabalho

b) Faço comentários construtivos em relação ao desempenho dos estudantes, mas não em formato digital

c) Avalio as vantagens de usar métodos digitais para fornecer feedback construtivo, tal como pontuações automáticas em questionários online, comentários ou "Likes" em ambientes digitais.

d) Eu uso diferentes métodos digitais para fornecer feedback e melhorar minhas práticas em relação ao feedback não digital

e) Combino abordagens digitais para fornecer feedback

f) Escolho as melhores ferramentas digitais para o feedback, depois de as testar com diferentes grupos de estudantes

g) Desenvolvo as minhas próprias aplicações ou ferramentas digitais para fornecer feedback aos estudantes

5. Capacitação dos aprendentes

5.1. Quando crio tarefas digitais para os estudantes, levo em conta e abordo potenciais dificuldades práticas ou técnicas (p. ex.: acesso igualitário a dispositivos e recursos digitais, problema de interoperabilidade e conversão; e falta de habilidades digitais).

- a) Não crio tarefas digitais
- b) Os meus estudantes não têm problemas no que toca à utilização de tecnologias digitais
- c) Adapto à tarefa para minimizar as dificuldades
- d) Comento possíveis obstáculos com os estudantes e aponto soluções
- e) Adapto à tarefa, discuto soluções e ofereço formas alternativas de completar a tarefa
- f) Seleciono e escolho ferramentas que são inclusivas e levam em conta as necessidades de acessibilidade dos estudantes
- g) Identifico e escolho ferramentas que são acessíveis e inclusivas, bem como formatos de código aberto para permitir uma maior personalização para os estudantes

5.2. Utilizo tecnologias digitais para proporcionar aos estudantes opções de aprendizagem personalizadas (p. ex.: dou diferentes tarefas digitais aos estudantes para fazer face às suas necessidades de aprendizagens individuais, preferências e interesses).

- a) No meu contexto de trabalho, todos os estudantes são obrigados a fazer as mesmas atividades, independentemente do seu nível
- b) Forneço aos estudantes recomendações acerca de recursos adicionais
- c) Forneço atividades digitais opcionais para os estudantes conforme estão mais ou menos avançados na sua aprendizagem
- d) Utilizo ferramentas digitais para oferecer opções de aprendizagem diferenciadas
- e) Adapto a minha prática docente a opções de aprendizagem personalizadas, relacionando-as às necessidades, preferências e interesses individuais dos estudantes
- f) Equilibro a personalização com técnicas de aprendizagem colaborativa para melhorar o processo de aprendizagem
- g) Ajudo os estudantes a definir objetivos e a planificar as atividades que sentem que precisam para melhorar a sua aprendizagem

5.3. Utilizo tecnologias digitais para que os estudantes participem ativamente na sala de aula ou online.

- a) No meu contexto de trabalho não é possível envolver ativamente os estudantes na sala de aula ou online
- b) Envolver os estudantes de forma ativa na aula, mas não com tecnologias digitais
- c) Quando ensino, utilizo elementos motivadores como vídeos ou animações
- d) Os meus estudantes envolvem-se com os meios digitais nas minhas aulas, através, por exemplo, de fichas de trabalho eletrónicas, jogos e plataformas colaborativas

- e) Os meus estudantes utilizam tecnologias digitais para investigar, discutir e criar conhecimento
- f) Ajudo os estudantes não somente a criar, mas também a apresentar e partilhar o conhecimento que criam
- g) Ajudo os estudantes não somente a criar, mas também a apresentar e partilhar o conhecimento que criam, utilizando licenças abertas adequadas.

6. Promoção da competência digital dos aprendentes

6.1. Ensino os estudantes a avaliarem a fiabilidade da informação.

- a) Tal não é possível na minha unidade curricular ou contexto de trabalho
- b) Lembro-lhes que nem toda a informação online é fiável
- c) Ensino-os a distinguir entre fontes fiáveis e não fiáveis
- d) Discuto com os estudantes como verificar a precisão das informações
- e) Discuto com os estudantes como as informações são geradas e como podem ser distorcidas
- f) Discuto com os estudantes como podem adaptar e produzir informação livre de dados erróneos, enviesamento e manipulação
- g) Discuto com os estudantes os pontos acima referidos e ensino-os a não partilhar informações tendenciosas e erróneas

6.2. Preparo tarefas que requerem que os estudantes utilizem meios digitais para comunicar e colaborar uns com os outros ou com um público externo.

- a) Tal não é possível na minha unidade curricular ou contexto de trabalho
- b) Incentivo os estudantes a descobrir o potencial da comunicação digital experimentando diferentes meios
- c) Incentivo os estudantes a utilizar a comunicação digital e a colaborar uns com os outros para completar tarefas
- d) Incentivo os estudantes a usar meios digitais para comunicar e cooperar uns com os outros e com um público externo
- e) Estruturo e defino tarefas que permitem aos estudantes melhorar gradualmente as suas competências e colaboração
- f) Preparo tarefas e trabalhos que permitam aos estudantes criar conhecimento em conjunto com os colegas e que, ao mesmo tempo, os ajuda a estabelecer regras para a comunicação e cooperação
- g) Incentivo os estudantes a melhorar as suas competências comunicacionais envolvendo não só os colegas, mas também um público externo, como cocriadores de conhecimento

6.3. Preparo tarefas que requeiram dos estudantes a criação de conteúdo digital (p. ex.: vídeos, áudios, fotos, apresentações digitais).

- a) Não sei como fazê-lo

- b) Não implemento este tipo de atividades com os meus estudantes, porque eles não têm habilidades digitais suficientes.
- c) Tento integrar a utilização de ferramentas digitais por parte dos estudantes nas tarefas que idealizo
- d) Os meus estudantes criam conteúdos digitais como parte integrante do seu estudo
- e) Esta é uma parte integrante da aprendizagem dos estudantes, pelo que estruturo as tarefas e trabalhos para aumentar o nível de dificuldade e promover o desenvolvimento das suas competências
- f) Incentivo os estudantes a criar conteúdos digitais e, ao mesmo tempo, a identificar conteúdos de licença aberta que possam ser reutilizados
- g) Incentivo os estudantes não só a criar, mas também a partilhar o conhecimento e conteúdos que geram utilizando licenças abertas adequadas

6.4. Ensino os estudantes a usar a tecnologia digital com segurança e responsabilidade.

- a) Tal não é possível na minha unidade curricular ou contexto de trabalho
- b) Informo os estudantes de que devem ser cuidadosos ao transmitir informações pessoais na web
- c) Explico as regras básicas para atuar com segurança e responsabilidade em ambientes online
- d) Discutimos e acordamos regras de conduta
- e) Facilito a utilização das regras de conduta acordadas pelos meus estudantes nos vários ambientes digitais que utilizamos
- f) Ajudo os estudantes a detetar e avaliar condutas inadequadas em ambientes digitais para que possam ser críticos em relação a tais ambientes
- g) Ensino os estudantes a detetar e avaliar condutas inadequadas online, bem como formas de as denunciar se se sentirem pessoalmente ofendidos ou atacados

6.5. Incentivo os estudantes a usar as tecnologias digitais de forma criativa para resolver problemas concretos (p. ex.: superar obstáculos e desafios emergentes no processo de aprendizagem).

- a) Tal não é possível com os meus estudantes, no meu contexto de trabalho
- b) Crio oportunidades para promover a resolução digital de problemas por parte dos estudantes
- c) Faço-o sempre que surge a oportunidade
- d) Crio oportunidades para os estudantes experimentarem soluções tecnológicas que os ajudem a resolver problemas
- e) Integro oportunidades para a resolução digital criativa de problemas
- f) Faço questão de criar oportunidades inclusivas para a resolução digital de problemas para que todos os estudantes possam se beneficiar desta abordagem
- g) Além de criar oportunidades para que os estudantes usem as suas competências digitais de resolução de problemas, permito-lhes detetar por si mesmos outras oportunidades que vão surgindo

7. Educação aberta

7.1. Sei como encontrar e utilizar licenças abertas em recursos educativos (REA).

- a) Não sei o que é um Recurso Educativo Aberto (REA)
- b) Sei identificar a licença de um Recurso Educativo Aberto (REA)
- c) Utilizo Recursos Educativos Abertos (REA) nas minhas aulas
- d) Público os materiais que produzo com uma licença aberta
- e) Menciono corretamente os Recursos Educativos Abertos (REA) que utilizo (independentemente de os modificar ou não)
- f) Partilho Recursos Educativos Abertos (REA) e indexo-os corretamente para aumentar a possibilidade de serem pesquisados e selecionados
- g) Não só uso licenças abertas e partilho os recursos que crio, como também apoio a minha instituição na implementação de Recursos Educativos Abertos (REA) como prática de Práticas Educacionais Abertas (PEA)

7.2. Adoto Práticas Educacionais Abertas (PEA) na minha atividade docente para a tornar mais inclusiva.

- a) Não sei aplicar Práticas Educacionais Abertas (PEA) na minha atividade docente
- b) Aplico os princípios das Práticas Educacionais Abertas (PEA) na minha atividade docente (p. ex.: utilizando e partilhando REA; usando MOOC [cursos online abertos e massivo] e outros cursos online gratuitos e abertos como referência, etc.)
- c) Além de aplicar os princípios das Práticas Educacionais Abertas (PEA) na minha atividade docente, levo em conta o acesso e a acessibilidade dos materiais digitais que produzo, pensando nos estudantes com necessidades especiais
- d) Não só torno o meu conteúdo acessível aos estudantes com necessidades especiais, como também utilizo, sempre que possível formatos abertos (p. ex.: LibreOffice) e software de código aberto na produção dos meus materiais de ensino
- e) Não só aplico Práticas Educacionais Abertas (PEA) na minha atividade docente, como também partilho abertamente as minhas atividades de ensino com outros através da utilização de tecnologias digitais (p. ex.: gravando e publicando vídeos educativos, publicando podcasts, mantendo um website atualizado, colaborando em plataformas abertas ou redes sociais)
- f) Crio diferentes percursos de aprendizagem nos Recursos Educativos Abertos (REA) que produzo a fim de permitir a personalização do processo de aprendizagem
- g) Adoto diferentes Práticas Educacionais Abertas (PEA) na minha atividade docente e apoio a minha instituição a promover o acesso aberto aos conteúdos (REA) e cursos a todos os estudantes

7.3. Publico a minha investigação em revistas científicas abertas e, sempre que possível, disponibilizo acesso aos dados da minha investigação.

- a) Não estou familiarizado com o conceito
- b) Entendo os conceitos básicos da Ciência Aberta e utilizo cada vez mais as revistas de acesso aberto para reunir evidências para a minha investigação

c) Publico a minha investigação em revistas de acesso aberto sempre que a escolha da revista depende de mim

d) Disponibilizo os dados da minha investigação como 'Open Data' (Dados Abertos)

e) Considero-me um cientista aberto e estou envolvido em comunidades científicas abertas

f) O meu objetivo é que os princípios de Investigação Aberta e em colaboração se apliquem a todos os projetos de investigação em que estou envolvido, sempre que apropriado e possível

g) Apoio a minha instituição na conceção e implementação de políticas que promovam e/ou recompensem os docentes que adotam a Ciência Aberta e as Práticas de Investigação Aberta